

Principio de la unidad del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación de los directores de escuelas

Principle of the unity of the reflective, collaborative, stable, training and developer of the preparation of the school principals

DOI: 10.5281/zenodo.5838807

Idalmi Bárzaga Rosales

Arismendis Tamayo Pupo

Andrés Saavedra Castellanos

Universidad de Granma

ibarzaga@udg.co.cu

Fecha de recepción: 4 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 6 de octubre de 2021

Resumen: El presente artículo tiene como finalidad divulgar el principio de la unidad del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación de los directores de escuelas. Dentro de los métodos se utilizaron el análisis de documentos, observación, entrevista, encuesta, modelación y el sistémico estructural funcional. La evaluación por criterio de expertos se empleó para valorar la pertinencia y factibilidad de la propuesta.

Desde el punto de vista gnoseológico, el principio explicita el carácter que deben poseer las relaciones de dirección que se dan entre los referidos sujetos, al mismo tiempo cómo estas pueden potenciarse en función de la preparación. Además posee valor metodológico al ser contenido de los pasos a seguir para la elaboración del principio; de las exigencias para la dirección de la preparación de los directores de escuelas así como de los pasos a seguir para la implementación de la preparación. Por último, la fundamentación del principio permite favorecer la dirección de la preparación de los directores de escuelas a partir del empleo de formas organizativas desde el puesto de trabajo que propicie mejor desempeño profesional, la estabilidad en el cargo y su promoción a cargos superiores de dirección.

Palabras claves: director de escuela, preparación del director de escuela, dirección de la preparación.

Abstract: The purpose of this article is to stipulate the principle of unity of the reflective, collaborative, stable, formative and developer nature of the preparation of the school principals. Among the methods, document analysis, observation, interview, survey, modeling and functional structural systemic were fundamentally used. The evaluation by expert criteria was used to assess the relevance and feasibility of the proposal. From the epistemological point of view, the principle makes explicit the character that the relations of direction that exist between the afore mentioned subjects must possess, at the same time how these can be enhanced according to the preparation. It also has methodological value to be content of the steps to be followed for the development of the principle; of the requirements for the direction of the preparation of the preparation to the directors of schools as well as of the steps to follow for the implementation of the preparation. Finally, the foundation of the principle allows favoring the direction of the preparation of school principals from the use of organizational forms from the position that promotes better professional performance, stability in the position and its promotion to senior management positions.

Keywords: school principals, preparation of the school principals, preparation direction.

Introducción

La preparación de los ciudadanos es una tarea de primer orden de cualquier país. Una nación desarrollada requiere que sus miembros posean cierta formación que les posibilite desplegar una labor eficiente y eficaz. La trascendencia de tal aseveración ocupa a organizaciones y organismos internacionales y gubernamentales vinculados a la dirección de la actividad educacional y, a una amplia comunidad de investigadores en diferentes latitudes, pues consideran de gran utilidad atender las necesidades de aprendizaje de los directivos para que alcancen un desempeño profesional exitoso.

En cuanto a la formación, Álvarez, C. (1999) plantea es “el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad”¹. En Cuba, como parte del proceso de cambios que se operan en el Ministerio de Educación, se le presta especial atención a la preparación de los directores de escuelas. En este sentido se ha expresado que los principales directivos educacionales tienen la responsabilidad de garantizar la preparación de los referidos sujetos, fundamentalmente en el puesto de trabajo, que permita su promoción a diferentes cargos desde la escuela hasta las estructuras superiores.

El trabajo se realiza con el propósito de estipular el principio de la unidad del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación que realiza la estructura inmediata superior con los directores de escuelas, a partir del empleo de formas organizativas desde el puesto de trabajo que propicie un mejor desempeño profesional, la estabilidad en el cargo y su promoción a cargos superiores de dirección.

En este sentido, el estudio minucioso desarrollado, refrenda que las tácticas utilizadas y el contenido concebido en función de la preparación, arrojan, incuestionablemente, un trabajo positivo, sin embargo, aun cuando se reconocen tales resultados, subsisten problemáticas en la preparación, sobre todo después que desempeñan el cargo de director de escuela.

A partir de lo anterior, se realizó un diagnóstico fáctico en la provincia Granma, con la aplicación de los siguientes métodos: el análisis de documentos, que incluye la revisión de un gran número de tesis de maestrías y doctorados, entrevistas y encuestas a directores de escuelas, a directivos municipales y provinciales, observación de actividades, la modelación y el sistémico estructural funcional. La evaluación por criterio de expertos se empleó para valorar la pertinencia y factibilidad de la propuesta. Mediante el

¹ Álvarez, Carlos. Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la Educación Superior cubana. La Habana: Pueblo y Educación, 1989.

análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, emanaron las insuficiencias que se relacionan a continuación.

- Pobre reconocimiento del carácter desarrollador de las relaciones de dirección en la interacción entre la estructura inmediata superior y los directores de escuelas como vía expedita para la preparación.
- En la preparación del director de escuela son escasas las formas organizativas empleadas desde el puesto de trabajo.

El análisis de los aportes fundamentales analizados permitió conformar el marco teórico referencial que sirve de base a esta investigación, y además, identificar en el orden teórico, las insuficiencias, que se relacionan a continuación.

- Las concepciones epistemológicas existentes no revelan suficientemente el carácter formativo y desarrollador de la preparación de los directores de escuelas.
- Los modelos precedentes estudiados no consideran adecuadamente, las particularidades y especificidades de las disímiles relaciones de dirección que se establecen entre la estructura inmediata superior y el director de escuela.
- Las investigaciones que en Cuba han tenido como objeto de estudio la formación de directivos, han hecho hincapié en su preparación previa para acceder al cargo, y no una vez que ocupan el mismo.

Es por ello que la presente investigación está encaminada a preparar a los directores de escuelas para que puedan encontrar mejores alternativas de solución a los crecientes problemas que se le presentan en el quehacer pedagógico diario y enfrentar con éxito los retos que imponen la educación contemporánea y la sociedad en general. Por tanto se propone que este proceso lo desarrolle la estructura inmediata superiora partir de las relaciones de dirección, con un carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador.

Fundamentación del Principio de la unidad del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación.

La palabra principio proviene del latín *principium*, que significa fundamento, inicio, punto de partida, idea rectora, regla fundamental. Según Álvarez (1989), los principios, se encuentran junto a las leyes en el

segundo nivel de sistematicidad del conocimiento científico, en la base de las ciencias, y son el resultado de la generalización de la actividad práctica.

Abbagnano (1998), plantea que “los principios son ideas que guían y orientan, regla fundamental de la conducta porque guían al sujeto en su labor teórica y lo orientan en la práctica”². La elaboración de principios, requiere tener presente los postulados de la Filosofía Marxista - Leninista.

En 2002, Addine expresa que

el principio aparece como inicio, fundamento, axioma, postulado, premisa del conocimiento, idea directriz, concepto central, eslabón entre los conceptos, punto de partida de la explicación, posición inicial de la teoría, conocimiento teórico básico, expresión de la necesidad o ley de los fenómenos, invariante metodológica, convicción, punto de vista sobre las cosas, entre otros.³

En sentido general, para los autores antes referidos los principios son ideas fundamentales que rigen el pensamiento, guían, orientan; el resultado de la generalización de la actividad práctica; fundamento, axioma, postulado; idea directriz; posición inicial de la teoría.

Valle (2012) resume el significado de los principios como parte de una determinada teoría al plantear que:

- Los principios poseen función lógica-gnoseológica y práctica que rigen la actividad, ya que sirven de instrumento lógico para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de conocimientos y explican un nuevo conocimiento o esclarecen la estrategia ulterior del conocimiento, al determinar el camino, la vía para alcanzar objetivos o fines de la actividad humana.
- Los principios actúan como elementos reguladores y normativos de la conducta heurística y como eslabones conducentes a totalidades superiores y más complejas; tanto en expresión teórica como práctica, ya que esta última rige la conducta de los hombres en su actividad creadora y transformadora. En este sentido, los principios actúan como guía de las metas que el hombre debe lograr a través de su actividad para la transformación y creación de lo nuevo, proceso a través del cual el hombre no sólo transforma el medio, sino se autotransforma, de ahí su función axiológica.
- Por su nivel de generalización los principios conducen a la elaboración de normas más concretas, que permiten la aplicación de las mismas de forma más específica y particular, que constituyen acciones. Las acciones son indicadores prácticos encaminados a lograr una aplicación acertada de los principios;

² Abbagnano, Nicolás. Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

³ Addine, Fátima. Principios para la dirección del Proceso Pedagógico. La Habana: Pueblo y Educación, 2002.

tienen un carácter particular, pues se refieren a tareas y etapas específicas del proceso educativo y hacen posible la concreción de los principios.

Elaboración del principio de la unidad del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación.

Para la elaboración de principios es importante tener en cuenta los postulados de la Filosofía Marxista-Leninista, así como el empleo de los métodos teóricos; considerar los principios que existen relacionados con el objeto de estudio y su naturaleza así como lograr su distinción respecto a los restantes sistemas de principios.

Teniendo en cuenta la peculiaridad del objeto de investigación, los autores determinaron la ejecución de los siguientes pasos para formular el nuevo principio:

- a) Valoración de los sistemas de principios existentes relacionados con el objeto y campo de investigación.
- b) Indagación respecto al nivel de satisfacción de los sistemas de principios estudiados a la solución del campo de investigación.
- c) Establecimiento de los componentes que intervienen en la dirección de la preparación los directores de escuelas.
- d) Análisis del carácter de sistema a partir de las relaciones existentes entre los componentes.
- e) Formulación del principio.

Consecuentemente con los pasos declarados, dada la naturaleza pedagógica de la dirección de la preparación del director de escuela, se asumen los principios para la dirección del proceso pedagógico formulados por Addine, F. (2002).

- Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico: significa que la preparación del director de escuela, se estructura en correspondencia con el desarrollo de la ciencia y nuestra ideología, que es la concepción marxista-leninista, de manera que lo científico y lo ideológico forman una unidad dialéctica.
- Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo: el proceso de preparación proporciona a los directores de escuelas un sistema de conocimientos, habilidades y destrezas

que le permita aplicarlos en función de resolver problemas que enfrenta la educación en la actualidad: la elevación del nivel de aprendizaje de los estudiantes, la formación de la conciencia económica, la formación de valores, entre otros.

- Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de la educación de la personalidad: la educación y la instrucción como unidad dialéctica no son idénticas, por tanto, no pueden sustituirse; de ahí que se plantee que siempre que se educa se instruye y siempre que se instruye se educa. Con ambas se logra el desarrollo personal de los directores de escuelas.
- Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la personalidad: significa que el proceso de preparación se estructura sobre la base de la unidad, de la relación que existe entre las condiciones humanas: la posibilidad de conocer su propio mundo y el que le rodea, al mismo tiempo, la posibilidad de sentir, de actuar, de ser afectado por ese mundo. Se fundamenta en que en la personalidad existen dos esferas: una que se refiere a la regulación inductora (lo afectivo-volitivo) y otra a la regulación ejecutora (lo cognitivo- instrumental).
- Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del educando: significa que el proceso de preparación, aunque se desarrolla colectivamente, se concibe a partir de las características individuales, necesidades y potencialidades de cada director de escuelas.
- Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad: significa que los directores de escuelas se preparan en la actividad, es decir, en el trabajo, a partir de las relaciones de dirección que establecen con la estructura inmediata superior y otros, donde la comunicación es esencial para el desarrollo de la personalidad.

Resulta oportuno significar un conjunto de principios para la superación de los directores de escuelas planteados por Valle, A. (2001): “de la atención diferenciada, del intercambio de experiencias, de la búsqueda colectiva de soluciones a problemas modelados de la práctica escolar, de la discusión de soluciones y su comprobación práctica”⁴.

González, J. (2009) estableció un principio para la dirección de la formación previa del director de centro docente, desde el movimiento de la Reserva Especial Pedagógica: “principio del vínculo entre los referentes orientadores, la progresión planeada y la evaluación de la formación previa del director de centro docente

⁴ Valle Alberto. La Dirección Educativa. (En soporte electrónico), 2001.

en el contexto del movimiento de la Reserva Especial Pedagógica”⁵. Este principio explica la necesidad de concebir la formación previa del director de centro docente como un proceso gradual, progresivo, de transición por niveles, a partir de considerar ciertos referentes orientadores que aseguren la pertinencia de su diseño y el empleo de la evaluación para valorar su calidad. El mismo está orientado a guiar en la práctica la ejecución de dicho proceso y a sustentar teóricamente su dirección.

Además, se asumen los principios de la formación especializada del director escolar de Valiente, P. y otros (2013), orientadores de carácter teórico, que explican relaciones esenciales del objeto estudiado como proceso pedagógico y como proceso directivo, los que tienen una naturaleza explicativa y heurística en la concepción y sintetizan determinadas condiciones para la preparación del director de escuela, permitiendo fijar los nexos entre las categorías y los postulados que la componen. Estos principios orientan concretas formas de proceder a través de determinadas acciones que los ejecutan. Ellos son:

- a) Del vínculo entre la formación inicial del educador y la formación especializada para la dirección escolar.
- b) De la condicionalidad entre los referentes orientadores y la pertinencia social de la formación.
- c) Del enfoque sistémico, progresivo y planeado de la formación.
- d) De la relación entre el contenido contextualizado de la formación, el trabajo cooperado en grupo y la atención diferenciada en el proceso formativo y
- e) De la relación entre la sistematicidad de la evaluación y el mejoramiento cualitativo del proceso y los resultados de la formación.

Los principios anteriores explican las relaciones teóricas esenciales que se manifiestan entre las categorías preparación y dirección de la preparación. Cumplen, igualmente, una función metodológica al precisar las implicaciones que deben ser consideradas en la concepción y ejecución de la preparación del director de escuela, como proceso que tiene un contenido pedagógico y directivo. Para el cumplimiento de dichos principios es esencial una adecuada comunicación, el ejemplo personal, la maestría pedagógica, sentido de pertenencia, un clima socio psicológico favorable, así como altos valores éticos.

Si bien los principios asumidos, explican y guían en alguna medida el proceso de preparación de directivos, no singularizan en su totalidad la preparación que debe realizar la estructura inmediata superior con los

⁵ González, Jorge. Modelo para la dirección de la formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la reserva especial pedagógica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad Pedagógica “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 2009

directores de escuelas. Lo anteriormente revelado demuestra que los sistemas de principios existentes no satisfacen totalmente las exigencias de la dirección del proceso de preparación de este importante grupo de directivos del sector educacional. En consecuencia, surge la necesidad de sustentar un nuevo principio como fundamento teórico y metodológico del proceso antes descrito: principio de la unidad del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación de los directores de escuelas.

Dicho principio demanda que las relaciones de dirección entre la la estructura inmediata superior y los directores de escuelas se basen en la orientación consciente de cada actividad, donde se superen las barreras que hasta ahora las han caracterizado, al adolecer de persuasión, reflexión, meditación, aportación, interacción y sistematicidad. De aquí, que se orienten al progreso de la personalidad de los directores para lograr su estabilidad en el cargo y /o la promoción a cargos superiores de dirección.

El carácter reflexivo significa que la estructura inmediata superior como un estilo de trabajo, utiliza de forma consciente el diálogo, el debate, y la persuasión, orientados a mejorar progresivamente la formación de directivos para que sean razonables frente a la realidad circundante y analicen con objetividad los resultados que se alcanzan y de este modo actúen de forma consciente y transformadora.

El carácter colaborativo significa que en todo momento, la estructura inmediata superior incentive la ayuda, el intercambio, la exigencia, el respeto, el tacto en la interacción con los directores, y contribuye a la solución de los problemas que confrontan; lo que requiere de la participación activa de los sujetos antes referidos para resolver problemas o elaborar conocimientos en conjunto, promover estrategias que garanticen el diálogo y la reflexión, así como la solución cooperada de problemas.

El carácter estable: consiste en que la interacción de la estructura inmediata superior con el director de escuela debe ser constante, duradera en el tiempo, de modo que permita la sucesión de acciones sistemáticas para asegurar un resultado cualitativamente superior.

El carácter formativo consiste en que en la interacción dela estructura inmediata superior con los directores, se privilegia el desarrollo de las acciones formativas en el más estrecho vínculo con el ejercicio de las funciones y roles que conciernen a su actividad profesional de dirección. Incluye la formación de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y valores, de modo que el accionar de la estructura inmediata superior tenga un sentido educativo para favorecer las cualidades de la personalidad de los directores: convicciones, actitudes, rasgos morales, ideales, gustos estéticos y modos de conducta.

El carácter desarrollador está dado en que la estructura inmediata superior atiende el desarrollo progresivo de los directores, lo que exige la ejecución de acciones en el más estrecho vínculo con el ejercicio de las

funciones que conciernen a la actividad profesional de dirección y a otras funciones del nivel superior de dirección, para que se desarrolle en función de asumir mayores responsabilidades. Significa que el proceso de interacción de la estructura inmediata superior con el director de la escuela debe propiciar que aporten sus experiencias y conocimientos para el crecimiento profesional de todos los implicados; es decir, tanto de los directores como de la estructura inmediata superior, donde se desarrollen los conocimientos, las habilidades, capacidades y valores.

El principio se expresa como fundamento general al revelar su contenido pedagógico. Constituye regla fundamental de la conducta porque guía y orienta en la práctica la dirección de la preparación de los directores de escuelas, y su elemento distintivo consiste en que revela el carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de las relaciones de dirección, así como la unidad dialéctica que existe entre las cualidades que lo tipifican; pues no basta con que de forma aislada se tenga en cuenta una de ellas; es primordial que se consideren todas de manera concatenadas e interconectadas. Solo así se puede alcanzarse un exitoso desempeño profesional.

Para enfrentar los retos y desafíos que impone el cambio educativo cubano, el director de escuela requiere poseer nuevos saberes, de ahí que la preparación adquiere particular relevancia. Son muchos los términos utilizados para definir la preparación. Aun cuando se reconoce que existe similitud entre las definiciones, los autores consideran que las estudiadas, adolecen de rasgos propios que satisfagan el objeto de investigación; pues como un proceso específico de formación de directivos, requiere actividades específicas, diferentes de las que realizan otros directivos. Por consiguiente, supone la formación de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores, también específicos, pertinentes con el contenido de su función.

Independientemente de que antes de asumir el cargo hay que proporcionarle una preparación previa que los ponga en condiciones de dirigir, una vez que se desempeñan como tal, aparecen nuevas disposiciones, y otras materias, relacionadas con la política educacional, la economía, el medio ambiente, cultura general, entre otros; por tanto, el director tiene que recibir preparación y al mismo tiempo ampliar, y enriquecer los conocimientos que posee, para poder estar a tono con los constantes cambios, transformaciones y exigencias de la sociedad.

Por su contenido la actividad del director de escuela difiere, de la actividad del docente; no basta para ser un buen director con ser un buen docente; se requiere, además, el dominio de métodos, técnicas propia de la dirección, ser un excelente comunicador, saber administrar los recursos, tener buen nivel de gestión, entre

otros. Ello implica que hay que prepararlos como un excelente docente y un competente director, lo que implica dirigir acertadamente este proceso.

La preparación de los directores de escuelas y su dirección

Desde tales argumentos y, a partir de las asunciones teóricas descritas con anterioridad se define la preparación del director de escuela como un proceso pedagógico y directivo singular de complementación, profundización y actualización; dirigido a la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades y valores durante el ejercicio del cargo, con carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador, para propiciar un adecuado desempeño profesional, estabilidad en el cargo o la promoción a cargos superiores de dirección.

Diversos autores cubanos, estudiosos de la dirección científica educacional, demuestran que en el sector educacional las relaciones de dirección adquieren un carácter formativo.

Alonso, S. (2002), plantea que “la dirección del proceso de preparación y superación de los cuadros y reservas es la actividad de dirección que realizan los cuadros de cada nivel directivo u órgano estructural, en el cumplimiento de una función de dirección (la formación del personal), específicamente cuando actúan sobre el subsistema de formación de cuadros del sistema de trabajo con los cuadros y reservas, es decir, cuando ejercen las funciones directivas sobre el proceso de preparación y superación de los cuadros y reservas: cuando lo planifican, coordinan, organizan y -fundamentalmente - cuando ellos mismos, de manera personal, lo orientan, ejecutan y controlan”⁶.

Por consiguiente, en la preparación de los directores de escuelas se cumplen las funciones generales de dirección: planificación, organización, mando y control.

La planificación de la preparación consiste en determinar con anticipación los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y acciones a realizar que permitan satisfacer las necesidades de aprendizaje de los directores en función de las exigencias que el Estado Cubano le plantea a la escuela, así como determinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para alcanzar las metas propuestas. Es prever lo que ha de hacerse, cómo, cuándo, dónde, quién lo ha de hacer y con qué. Se concibe en la estrategia de preparación y superación, así como en los planes anuales, mensuales e individuales.

⁶ Alonso, Sergio. El sistema de trabajo del Ministerio de Educación. Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, 2002.

La organización de la preparación consiste en ordenar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles, con la finalidad de cumplimentar los objetivos previstos. Incluye la recopilación de la bibliografía, locales, personal, alimentación, transporte, medios audiovisuales y otros.

El mando consiste en asegurar y perfeccionar el desarrollo del proceso de preparación del director de escuela en correspondencia con los objetivos propuestos. Es necesario que se cumpla lo planificado, para lo cual se establecen regulaciones y normas en función del desarrollo de la actividad pedagógica profesional de dirección.

El control consiste en determinar si la preparación se efectúa de acuerdo con lo previamente establecido, con la finalidad de tomar las medidas para rectificar los aspectos que corresponda y revelar las potencialidades.

Entre las funciones generales de dirección existe una interdependencia estrecha; cada una implica el desarrollo de las otras. Ellas no se dan de manera lineal; cuando se organiza también se planifica, se regula y se controla para poder tomar oportunamente las decisiones a los efectos de lograr los mejores resultados. Lo mismo ocurre a partir de las restantes funciones generales de dirección.

Para dirigir la preparación a los directores de escuelas, previamente la estructura inmediata superior debe revisar los informes de las visitas realizadas, la caracterización de cada escuela, el cumplimiento de las metas, el comportamiento de los principales indicadores de eficiencia y elaborar el plan de desarrollo a partir de las necesidades y potencialidades de cada uno de ellos. Además identificar los problemas educacionales propios de su contexto de actuación. Se requiere también poner en práctica una estrategia individualizada, específica y desarrollar la actividad pedagógica profesional de dirección al combinar el trabajo metodológico con las diferentes formas organizativas de preparación desde el ejercicio de sus funciones.

Es preciso que los directivos superiores colaboren con el director de escuela en la elaboración del plan de trabajo anual y utilizan conscientemente el sistema de relaciones de dirección en función de la preparación. Así mismo, propicien el intercambio con otros directores de escuelas y con personal de experiencia en dirección, incluyendo jubilados y coordinen acciones de preparación con la universidad y las estructuras superiores de dirección así como con otras instituciones.

Premisas para la preparación de los directores de escuelas

- La estructura inmediata superior hace un diagnóstico certero de las necesidades de aprendizaje los directores de escuelas.
- Preparara la estructura inmediata superior para que exista unidad de acción en las influencias que ejercen sobre el director de escuela.
- Dominar el estado del sistema de relaciones de dirección en la escuela.
- Conocer con qué recursos cuenta (materiales, humanos, financieros, tecnológicos, de información, entre otros) y con qué cantidad de estos.
- Precisar quién ejecutará las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.
- Determinar de conjunto con los departamentos y áreas, los objetivos, contenidos, métodos y formas organizativas a emplear.
- Precisar cuándo se ejecutan las acciones y el momento en que se alcanzan los objetivos.
- Establecer formas de control de la preparación.
- Coordinar con especialistas de otras instituciones para su participación en la preparación de los directores.
- Determinar los momentos en que se realiza la evaluación del director la cual contempla todos los aspectos del contenido, así como los relativos a los procedimientos, métodos, modos de actuación, actitudes; hábitos, habilidades y capacidades de dirección demostradas.

Para ello tiene que lograr que el director participe de manera activa en la dirección de su propio aprendizaje, con lo cual se propicia un alto sentido de pertenencia y compromiso con las acciones formativas diseñadas en aras de contribuir a su desarrollo y al de su consejo de dirección, para que pueda cumplir con mayor eficiencia el rol que le corresponde en la escuela y en la sociedad en general.

En tal sentido, se debe intercambiar con el director sobre los intereses y necesidades requeridas para hacer más eficiente su función, elevar a planos superiores los resultados de la escuela y mejorar la calidad del proceso pedagógico.

El carácter pedagógico que distingue el proceso de preparación, exige cambios en la actuación de los miembros de la estructura inmediata superior, lo que supone que estos sean portadores de cualidades especiales relacionadas con sus características personales, nivel de preparación y con las circunstancias en que se realizan las acciones de preparación.

Atendiendo a lo expuesto anteriormente se define la dirección de la preparación del director de escuela como el proceso que articula la planificación, organización, regulación, control y evaluación de las acciones formativas mediante la aplicación de las diferentes formas organizativas desde el ejercicio de sus funciones, que asegura un mejor desempeño profesional, la estabilidad en el cargo y/o su promoción a cargos superiores de dirección.

La definición anterior, guarda estrecha relación con el principio postulado por los autores, dado que este último orienta cómo se desarrolla la primera, hacia dónde debe encausarse, cuáles son las aspiraciones, qué características debe tener.

La efectividad de la preparación y de su dirección propicia el desarrollo del intelecto de los directores, de sus capacidades, de las relaciones de dirección, por tanto, existen en unidad, es decir, están concatenadas.

La propuesta sostiene que la preparación de los directores sea dirigida por la estructura inmediata superior, lo que no significa eludir las responsabilidades que en este orden tiene la universidad y las estructuras superiores en la proyección, diseño, ejecución, control y evaluación de la preparación.

Pasos para la dirección de la preparación de los directores de escuelas.

a) Diseño, planificación y organización de acciones formativas.

La estructura inmediata superior ante todo identifica sus necesidades y potencialidades: conocimiento que posee acerca de las cualidades, esferas de actuación y el modelo de profesionalidad del director, las formas de preparación desde el ejercicio de las funciones. Determina, además, las necesidades y potencialidades de los directores, es decir, realiza el diagnóstico a partir de la revisión de los informes de las visitas realizadas a las escuelas, la caracterización de cada centro, la evaluación del desempeño y el comportamiento de los principales indicadores de eficiencia. Identifica los problemas educacionales propios de su contexto de actuación para determinar las prioridades con relación a los objetivos y el contenido de las acciones de preparación para luego planificar las actividades, las que se materializan a través de los planes: anual, mensual e individual. Para ello es necesario determinar:

Qué hacer: la estructura determina el contenido a trabajar en cada etapa.

Cómo hacer: organiza y estructura el sistema de relaciones de dirección, busca los métodos y medios más efectivos, además establece las formas organizativas a emplear.

Con qué: determina los medios de enseñanza y recursos materiales, humanos y tecnológicos disponibles.

Quién hace: determina las responsabilidades individuales y colectivas para alcanzar los objetivos propuestos.

Cuándo hacerlo: establece el espacio temporal en que se ejecutan las diferentes acciones.

Cómo controlar lo que se hace: la estructura inmediata superior acuerda las formas de control a utilizar, su implementación preventiva para el cumplimiento de los objetivos y actividades.

La organización de la preparación: consiste en analizar, agrupar y ejecutar las actividades para el cumplimiento de los objetivos, así como la aplicación de métodos y formas para el óptimo aprovechamiento de las relaciones de dirección. Se materializa mediante un conjunto de actividades encaminadas a lograr la correspondencia entre las funciones y las estructuras de dirección. Se armonizan el personal, los recursos materiales y financieros, con las formas organizativas.

b) La ejecución de la preparación.

Es el proceso que concreta la materialización práctica de la preparación de los directores. Para ello la estructura inmediata superior despliega un grupo de acciones que aseguran el cumplimiento exitoso de lo planificado en la forma y el tiempo previsto. Establece normas, regulaciones; además orienta, asesora, colabora, apoya y toma decisiones en su interacción con los directores y utiliza diversas formas organizativas de preparación desde el ejercicio de las funciones.

Es importante que se formen equipos de trabajo que tengan cierto nivel de permanencia. La estructura inmediata superior debe ver la preparación ofrecida como parte de sus funciones, como una inversión que se traduce en su desarrollo profesional, en el perfeccionamiento del trabajo de las escuelas y como un aporte al desarrollo de los dirigentes de la educación de su municipio. Las relaciones de dirección deben caracterizarse por el respeto, la profesionalidad y los valores propios de nuestra identidad.

c) Evaluación de las acciones de preparación.

Tiene como función, suministrar información caracterizadora y valorativa sobre el proceso de preparación y sus resultados para la toma de decisiones que aseguren su mayor calidad. Su objetivo es conocer el grado en que los directores aplican los conocimientos adquiridos y además permite retroalimentar los restantes subsistemas con información que asegura su adecuación a las condiciones cambiantes, garantizando la homeostasis del sistema.

La evaluación de la preparación permite que se conozcan los resultados logrados: si hubo cambios en sus conocimientos, habilidades, capacidades y valores, que les posibilite tener mayor efectividad en el desempeño profesional. También permite obtener información sobre:

- La determinación de las necesidades de aprendizaje.
- Proyección de los objetivos y determinación del contenido.
- La objetividad del diseño del plan de actividades.
- La factibilidad de aplicación y resultados.
- La calidad de las acciones de preparación y sus efectos en la consolidación, actualización y complementación permanente de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los directores.
- El impacto de las acciones de preparación en la calidad del proceso pedagógico y
- La calidad de la gestión de la estructura inmediata superior.

Conclusiones

A partir del estudio de la bibliografía relativa a la preparación y formación de directivos, se procedió a definir el principio del carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de la preparación de los directores de escuelas por la estructura inmediata superior a través de las formas de preparación desde el ejercicio de las funciones.

- El principio se formula a partir diferentes postulados sintetizados en una contextualización epistemológica al objeto investigado y de la sistematización de experiencias teóricas y prácticas. Constituye regla fundamental de la conducta y cumple función gnoseológica y metodológica, ya que orienta y guía la dirección de la preparación, precisa las implicaciones que deben ser consideradas en la concepción y ejecución de la misma así como el sistema de conceptos fundamentales.
- Su elemento distintivo consiste en que revela el carácter reflexivo, colaborativo, estable, formativo y desarrollador de las relaciones de dirección, así como la unidad dialéctica que existe entre las cualidades que lo tipifican; pues no basta con que de manera aislada se tenga en cuenta una de ellas; es primordial que se consideren todas de manera concatenadas e interconectadas.

- Dado el carácter pedagógico que distingue la dirección de proceso de preparación, se requiere cambios en la actuación de los miembros de la estructura inmediata superior, lo que supone que estos sean portadores de cualidades especiales relacionadas con sus características personales, nivel de preparación y con las circunstancias en que se realizan las acciones de preparación.
- La preparación de los directores de escuelas es un proceso pedagógico y directivo singular que garantiza un mejor desempeño profesional, estabilidad en el cargo y/o la promoción a cargos superiores de dirección.

Referencias

- Abbagnano, Nicolás. Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Addine, Fátima. Principios para la dirección del Proceso Pedagógico. La Habana: Pueblo y Educación, 2002.
- Alonso, Sergio. El sistema de trabajo del Ministerio de Educación. Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, 2002.
- Alonso, Sergio. El sistema de trabajo del Ministerio de Educación. Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, 2002.
- Álvarez, Carlos. Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la Educación Superior cubana. La Habana: Pueblo y Educación, 1989.
- Álvarez, Carlos. La escuela en la vida. La Habana: Pueblo y Educación, 1999.
- Bárzaga, Idalmis. Fundamentos teóricos que sustentan la preparación y superación de la Reserva Especial pedagógica. El director de escuela con esta condición, con RNPS No .2140/ ISSN 1993-6850 IPLAC, 2013.
- Bárzaga, Idalmis. Alternativa Metodológica para perfeccionar el trabajo con la Reserva Especial Pedagógica, con RNPS No. 2140/ISSN 1993-6850 IPLAC,2014
- Bárzaga, Idalmis. La formación permanente de la Reserva Especial Pedagógica que se desempeña como director de escuela. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. Universidad de Granma, Cuba, 2016.
- Colectivo de autores. ¿Cómo realizar un análisis de necesidades de capacitación? 9 Pasos para realizar un análisis de necesidades de capacitación. Revista Formación online especializada y práctica para auditores internos. 24 de enero, 2017.
- González, O. y Gorina, A. Sistema de acciones para perfeccionar la gestión formativa local de cuadros y reservas en el municipio Contramaestre Revista: Caribeña de Ciencias Sociales ISSN: 2254-7630,2018.
- González, Jorge. Modelo para la dirección de la formación previa del director de centro docente desde el movimiento de la reserva especial pedagógica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad Pedagógica “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 2009.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 6
ISSN 2425-5022, Diciembre 2021, pp. 190-207.
www.revistavoragine.com

Tamayo, Arismendis y otros. La gestión del proceso de formación de directivos desde la Universidad de Granma. Folletos Gerenciales, Volumen XXIII, No (2) abril junio, 2019, Páginas: 69-81. RNPS: 2087, ISSN: 1817-1788. Cuba, 2019.

Valiente, Pedro. et al. La formación especializada del director escolar: una propuesta teórico-metodológica para su concepción. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. (En soporte electrónico) ,2013.

Valle, Alberto La Dirección Educativa. (En soporte electrónico), 2001